

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАРОИТИДА ЎРМОН ДАРАХТЛАРДА УЧРАГАН МИКОБИОТАЛАР

Сиддиқова Н.К.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7186509>

Аннотация. Мақолада Фарғона водийси шароитида нинабаргли дарахтларда учраган патогенларнинг тур тартиби тахлил натижаси берилган. Олинган натижаларга асосида 5та бўлим, 6 та синф, 9 та тартиб, 10 та оила, 26 та туркумга мансуб 31 та тур микромицет турлари аниқланди.

Калит сўзлари: Нинабаргли ўсимликлар, Фарғона водийси, Ascomycota бўлими, Deuteromycota бўлими, Basidiomycota бўлими, синф, тартиб, оила, туркум, тур.

Ўрмонлар ва дарахтлар барқарор ҳаёт, тоза ҳаво, тупроқ ва сув ресурсларини химоя қилиш, биологик хилма-хилликни сақлаш ва иқлим ўзгаришига жавоб бериш орқали одамларга ва сайёрамизга ҳаётий фойда келтиради. Ўрмонлар миллиарддан ортиқ одамни озиқ-овқат ва ёқилғи, тола билан таъминлайди.

Ўрмонлар қуруқликдаги биологик хилма-хилликнинг катта қисмидир. Улар турли хил маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқаришда фойдаланилади ва шу билан ижтимоий ва иқтисодий ривожланишга ҳисса қўшади ва айниқса, қишлоқ жойларидаги юз миллионлаб одамларнинг, жумладан, энг камбағалларнинг турмуш тарзи учун муҳим аҳамиятга эга.

Дунё ўрмон ресурсларини мониторинг қилиш илмий асосланган қарорлар қабул қилиш ва барқарор ўрмон бошқарувини рағбатлантириш учун асосли асос яратиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Ўрмонлар барқарор ривожланиш йўллари кўллаб-қувватлаш учун улкан потенциалга эга.

2030 йилгача 17 та Барқарор ривожланиш мақсадларига содиқ давлатлар, қашшоқлик ва очликка барҳам бериш, иқлим ўзгаришига самарали жавоб бериш каби инсоният олдида турган муаммоларни ҳал қилишга интилишда, жамиятларнинг салбий ташқи таъсирларга чидамлилигини таъминлаш, ернинг табиий ресурсларидан инклюзив ўсиш ва оқилона фойдаланишга эришиш мақсад қилганлар (<https://www.fao.org/monitoring-world-forests/ru/>)/

2019 йил 7 май куни БМТ ЕИК ва ФАО томонидан Нью-Йоркда ўрмонлар бўйича БМТ Форумининг 14-сессияси доирасида тақдим этилган “Кавказ ва Марказий Осиёдаги ўрмонларнинг ҳолати” ҳисоботида мавжуд ўрмон ресурслари, ўрмонларнинг фаолияти тўғрисида тўлиқ маълумот беради. Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистонда ўрмон экотизимларининг барқарор ривожланишига таҳдид солувчи асосий хавф-хатарлар икки минтақада мавжуд.

Кавказ ва Марказий Осиёдаги ўрмонлар мамлакатларга минтақаларнинг оғир иқлим шароитида тупроқ эрозияси ва чўлланишга қарши курашда ёрдам беради. Масалан, Орол денгизи ҳавзасидаги сув майдонининг қисқариши натижасида шўр чўл пайдо бўлишига олиб келган саксовул чакалакзорлари маҳаллий аҳолини шамол таъсирида соғлиқ ва атроф-муҳитга зарар этказувчи захарли чанглардан қутқаради.

Туркменистонда ўрмонлар мамлакат худудининг 8,7 фоизини эгаллайди, бу эса бир кишига 0,7 гектарга тўғри келади. Туркменистонда аҳоли жон бошига ўрмон маҳсулотлари истеъмоли жуда паст - 0,1 м³ / киши.

Келгусида Туркменистон ободонлаштириш кўламини кенгайтириш ва мамлакатда мақбул экологик шароитларни бўйича чора-тадбирларни яратиш режалаштирилмоқда. (www.unesco.org/index.php?id=51705)

Кейинги йилларда Республикамиз жумладан Фарғона водийси шароитида кукаламзорлаштиришга алоҳида эътибор берилиши боис уларнинг хилма-хиллиги янада ортиб бормоқда.

Нинабаргли ўсимликлар – кенг тарқалган ва очиқ уруғли ўсимликлар вакиллари, лекин улар ксерофит ҳаёт кечирувчи вакиллар эмас. Барча замоновий нинабарглилар-дарахт ва бута асосан дарахтларда битта тўғри скелет танали кетма кет жойлашган ён шохларга эга. Бошқа турлари эса секинлик билан нинабарглиларини янгилайди яъни бир неча йилларда бир марта эски барглар тўкилиб, улар ўрнига янги ёш нинабарглар пайдо бўлади.

Мазкур ўсимликлар айна худуд флорасини бойитибгина қолмай, улардаги микобиотани шу жумладан патоген микроорганизмлар флорасини ўзгаришига, ўзига хос шаклланишига ҳам сабаб бўлган.

Илмий изланишлари давомида 4 синф, 9 тартиб, 19 оила, 82 туркум, ва 352 тур ва формаларни аниқлаган. Булардан Ascomycetae 136 тур, Deuteromycetae 122 тур, Basidiomycetae ва Oomycetae 84 турни аниқлаган. Ўрганилган микромицетлардан 2 тур фан учун, 2 туркум ва 27 тур Ўзбекистон микобиотаси учун илк бор аниқланган.

Наманган вилояти юксак ўсимликлари микромицетлари тўғрисидаги илмий тадқиқотлар Ю.Ш. Ғофоров томонидан ўрганилган бўлиб, улар 4 бўлим, 14 синф, 25 оила, 115 туркумга мансуб 480 тур микромицетлар учраши келтирилган.

Илмий изланишларимиз давомида Фарғона водийси вилоятларидан келтирилган гербарий намуналарини микологик таҳлил қилинди. Олиб борилган тадқиқотлар асосида 3 та бўлим, 5 та синф, 8 та тартиб, 9 та оила, 25 та туркумга мансуб 30 та тур микромицет турлари аниқланди.

Аниқланган умумий замбуруғларнинг энг кўпчилиги Deuteromycota бўлимига мансуб бўлиб, улар 22 та турни ташкил қилади. Улар тадқиқ этилаётган худудда жами аниқланган замбуруғларнинг 73 % ни ташкил қилди, кейинги ўринда Ascomycota бўлими вакиллари бўлиб, 5 тур умумий микобиотанинг 16,6 % ни, кейин Basidiomycota бўлими вакиллари бўлиб, 2 тур умумий микобиотанинг 6,6 % ни, кейин эса Zygomycota бўлими вакиллари бўлиб, 1 тур умумий микобиотанинг 3,3 % ни ташкил қилди.

Олинган маълумотлардан кўришиб турибдики, Deuteromycota бўлими вакиллари сони жиҳатдан етакчилик қилди. Илмий изланишларимиз натижасида Deuteromycetes синфи 2 тартиб, 3 оила 11 туркумга мансуб 14 турдан иборат эканлиги аниқланди. Кейинги ўринда эса Coelomycetes синфи 1 тартиб, 1 оила, 7 туркум ва 9 тур, Loculoascomycetes синфи 3 тартиб, 3 оила, 4 туркум ва 5 тур, Russiniomycetes синфи 1 тартиб, 1 оила, 2 туркумга кирувчи 2 тур, Oomycetes фақат 1 та тартиб, 1 оила, 1 туркум, 1 турларни ташкил қилиши аниқланди.

Оилаларда турларнинг ўртача сони 3,3 дан ортиқ, тукумлар ўртача сони 1,2 га тенг. 3 та оилада турларнинг ўртача сонидан юқори. Бу оилалар микромицетларни етакчи

оилалари ҳисобланиб, 20 та турини ўз ичига олади 66,7 %ни ташкил қилади, қолган 6 та оила ўзида 10 та турни бириктириб ёки умумий аниқланган микромицетларни улар умумий таркиби 33,3% ни ташкил этади.

Жадвал маълумотларидан кўриниб хулоса қилишимиз, аниқланган микромицетларнинг етакчи оилалардан Sphaeropsidaceae – 9 тур, Dematiaceae -6 та тур, Moniliaceae -5 та тур, Pleosporaceae-3та тур, Pucciniaceae ва Tuberculariaceae – 2 тадан тур, Capnodiaceae, Mucoraceae ва Pythiaceaeда биттадан тур учраши кузатилди.

1-жадвал

Микромицетларнинг миқдорий таркиби

Тартиб	Оила	Миқдори			
		Туркум сони	Умумий сон нис %	Турлар сони	Умумий сон нис %
Hyphomycetales	Moniliaceae	5	20,0	5	16,6
	Dematiaceae	5	20,0	6	20,0
Sphaeropsidales	Sphaeropsidaceae	7	28,0	9	30,0
Pleosporales	Pleosporaceae	2	8,0	3	10,0
Leotiales	Phacidiaceae	1	3,3	1	3,3
Pucciniales	Pucciniaceae	2	8,0	2	6,7
Acervulales	Tuberculariaceae	1	4,0	2	6,7
Dothideales	Capnodiaceae	1	4,0	1	3,3
Mucorales	Mucoraceae	1	4,0	1	3,3
Peronosporales	Pythiaceae	1	4,0	1	3,3
Жами: 8	9	26	100	31	100

Туркум турлари бўйича кўп тарқалган замбуруғлардан Pleospora, Alternaria, Diplodia ва Rhoma туркуми вакиллари 2 тадан турни, қолган туркумлар эса биттадан турни бириктириши қайд қилинди.

REFERENCES

1. Камилов Ш.Г. Микромицеты сосудистых растений Ботанического сада АН Узбекистана им. Ф.Н.Русанова. Дис... канд. биол. наук.-Ташкент, 1991. 13-22 с.
2. Ғаффоров Ю.Ш. Наманган вилояти халтачали (Ascomycotina) замбуруғлари. // Марказий Осиёда ботаника фанининг ривожланиши ва унинг ишлаб чиқаришга интеграцияси. Халқаро илмий конференция материаллари.–Тошкент, 2004. Б. 249-251.
3. Иминова М.М., Мустафаев И.М., Тешабоева Ш.А. Тошкент Ботаника боғи дарахт ва буталарининг фитопатоген замбуруғлари // Биохилма - хиллик, ўсимлик ва хайвонот генофондини сақлаш ва улардан самарали фойдаланиш. Республика илмий анжуман материаллари.–Тошкент, 2014.-Б 21-23.